

إصلاح منظومة العدالة في الجزائر: نحو تحقيق التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة

Reform of the Justice System in Algeria: Towards Achieving Sustainable Development and Good Governance

ط/د حماد عبد الله *¹ ، د/ كنتاوي عبد الله²

1- مخبر القانون والمجتمع ؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية ؛ جامعة أحمد دراية ؛ (أدرار)

hammad.abdallah@univ-adrar.edu.dz . رقم الهاتف : 0664205088

2- مخبر القانون والتنمية المحلية؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية ؛ جامعة أحمد دراية ؛ (أدرار)

kantaoui.abdellah@univ-adrar.edu.dz . رقم الهاتف : 0660700173

محور التدخل: المحور الثالث : الجزائر ومبادرة النيباد في ظل القرن 21 فرص وتحديات

• مبادرة النيباد والإصلاح السياسي والإداري (مكافحة الفساد- تعزيز حقوق الانسان ودولة القانون)

ملخص:

تُعد منظومة العدالة ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، إذ تُساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة.

شهدت منظومة العدالة في الجزائر تطورات كبيرة، غير أن التحديات لا تزال قائمة في ظل الالتزامات الإقليمية والدولية. تهدف هذه المداخلة إلى تناول نماذج من إصلاح منظومة العدالة في الجزائر بما يضمن التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة.

لقد شمل الإصلاح القضائي مجالات مختلفة، بما في ذلك الأمن القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية، وخاصة في مرحلة ما بعد التعديل الدستوري لعام 2020. ومع ذلك، تظل هذه الإصلاحات دون الطموحات المرجوة، كما يتضح من المؤشرات الدولية ذات الصلة.

الكلمات المفتاحية: إصلاح العدالة؛ الأمن القضائي؛ استقلال القضاء؛ التفاضل على درجتين؛ الدفع بعدم الدستورية.

Abstract:

The justice system is a fundamental pillar in building a modern state, as it contributes to enhancing social stability, achieving sustainable development, and promoting good governance.

The justice system in Algeria has witnessed significant developments; however, challenges remain in light of regional and international commitments. This presentation aims to address models of justice system reform in Algeria that ensure sustainable development and good governance.

Judicial reform has encompassed various areas, including judicial security and the improvement of the quality of judicial services, especially in the post-2020 constitutional amendment phase. Nonetheless, these reforms fall short of the desired ambitions, as evidenced by relevant international indicators.

Keywords:: Justice Reform; Judicial Security; Judicial Independence; Two-tier litigation system; unconstitutionality plea.

* المتدخل

مقدمة:

إن القضاء المستقل عنصر لا غنى عنه في أي تجمع بشري يسوده الأمن بجميع صوره ، وأن أية استراتيجية لتحقيق التنمية والحكامة تستثني شفافية واستقلال القضاء سيكون لا محالة مصيرها الفشل؛ وذلك لما يؤديه القضاء من دور في حماية الحقوق والحريات و ضمان التطبيق السليم للقانون ومحاربة الفساد وتدعيم مفهوم دولة القانون؛ وهذا ما ينتج عنه في المحصلة تحقيق الأمن القضائي وترسيخ ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية والاطمئنان لما تصدره من أحكام حال فصلها في القضايا المتعلقة بحريات الأشخاص وحقوقهم أو التزاماتهم المادية " ¹؛ وبالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمن القومي وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامة.

غير أن منظومة القضاء في الجزائر كانت و لا تزال بحاجة إلى إصلاح وتحسين مستمر وذلك ما تؤكدته المؤشرات الدولية في هذا الصدد²، سواء فيما يتعلق بمبدأ الأمن القضائي أو ما يخص تحسين جودة الخدمات القضائية وهذا في سبيل مواكبة المعايير العالمية والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة. تُحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على نماذج من إصلاح القضاء في الجزائر في ظل التعديلات الدستوريين 2016-2020 في الشق الخاص بتعزيز مبدأ الأمن القضائي، وذلك معالجة لإشكالية تصاغ على النحو التالي:

ماهي أهم مظاهر الإصلاح القضائي المتعلقة بالأمن القضائي في ظل التعديلات الدستوريين 2016 و 2020؟

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي بالأساس لرصد ملامح الإصلاح القضائي مع الاستعانة بالمنهج التاريخي فيما يتعلق بتطور التشريع والمنهج المقارن عند الوقوف على المستجد في التعديل الدستوري الأخير، وذلك بتصميم خطة ثلاثية المباحث: الإصلاحات المتعلقة باستقلال القضاء [مبحث أول]، التقاضي على درجتين [مبحث ثان]، القضاء الدستوري [مبحث ثالث].

¹ - شيخ نسيم، آليات تكريس الأمن القضائي في الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد 7 / العدد 02 [2022]، ص ص 405-418، ص 407.

² - تصنف الجزائر في المرتبة 84 عالميا من اصل 142 دولة شملتها الدراسة في مؤشر سيادة القانون لسنة 2024 ، المرتبة 7 افريقيا ، والمرتبة 5 عربيا . المؤشر من إعداد مشروع العدالة العالمية انظر <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law> ، تاريخ الاطلاع : 2024/01/30 ، وانظر الملاحق المرفقة رقم 1 و 2 و 3

المبحث الأول: الإصلاحات المتعلقة باستقلال القضاء :

تضمن تعديل الدستور الجزائري الصادر سنة 2020 تقدما كبيرا يستحق الإشادة في مسألة تعزيز استقلال القضاء فزيادة على اعترافه للقضاء بصفة السلطة المستقلة - وهو مكسب قديم محقق منذ دستور سنة 1989¹ ؛ يلاحظ نصه على تولية المجلس الأعلى للقضاء -الهيئة الدستورية المسيرة للمسار المهني للقضاة والمختصة برقابة انضباطهم - " ضمان استقلالية القضاء " [المادة 180] وذلك بدلا عن رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة 2016 [المادة 156] ، وهذا فضلا عن دسترة تشكيلة المجلس وتعديلها وأيضا توسيع صلاحيات المجلس بما يعزز استقلالية القضاء ودسترتها²، وتنفيذا لهذا المسعى الإصلاحية صدر القانون العضوي رقم 12-22 الذي يُحدد طرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد عمله وتنظيمه³ ، ويمكن تسجيل النقاط الايجابية في هذا الإصلاح والتي تتجلى في ناحيتين هما : الاستقلال العضوي [مطلب أول] ، والاستقلال الوظيفي [مطلب ثان].

المطلب الأول: الاستقلال العضوي: يمكن اختصار ملامحه في النقاط الآتية:

✓ - تدارك هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيلة المجلس وذلك بإلغاء عضوية وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا والمدير المكلف بتسيير سلك القضاة في الإدارة المركزية لوزارة العدل ، مع إسناد مهمة نيابة رئيس المجلس ورئاسة المكتب الدائم للرئيس الأول للمحكمة العليا وفقا للمادة 180 من دستور 2020 والمادتين 3 و 41 ف2 من القانون العضوي رقم 12-22 بدلا عن وزير العدل ، وهذا فضلا عن تخفيض العدد المُعين من قبل رئيس الجمهورية من ستة أعضاء في القانون العضوي الملغى رقم 04-12⁴ [المادة 3] إلى عضوين اثنين فقط .

✓ زيادة حجم تمثيل القضاة المنتخبين داخل المجلس من عشرة قضاة في القانون العضوي رقم 04-12 الملغى إلى سبعة عشر قاضيا في القانون العضوي رقم 12-22 الساري المفعول؛ يتم انتخاب خمسة عشر منهم من قبل نظرائهم في مختلف درجات التقاضي، مع رفع نسبة قضاة الحكم داخل المجلس إلى الضعف بحيث كل قاضي نيابة واحد يقابله قاضيين اثنين من قضاة الحكم، مما يضمن لقضاة الحكم المنتخبين أغلبية في المجلس.

¹ انظر المادة 163 من دستور 2020 والمادة 129 من دستور 1989

² أحسن غربي، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري ، 2020، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد 15 العدد 02 السنة 2020 ص ص: 68-95، ص 72

³ القانون العضوي رقم 12-22 الذي يحدد طرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 2022/06/27، العدد 44، ص 7

⁴ القانون العضوي رقم 04-12 الذي يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 2004/09/08، العدد 57 ، ص 23

✓ إشراك نقابة القضاة في عضوية المجلس بحجز عضوين لها يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي وذلك وفقا للمادة 14 من القانون العضوي رقم 12-22 وهذا تجسيدا للديمقراطية التشاركية في هيئة تسيير القضاة.

✓ تعزيز المجلس بعضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره شخصية مختصة في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان مما يفترض فيه تنبيه المجلس الأعلى للقضاء إلى كل تقصير عن معالجة القضاء للانتهاكات المسجلة في مجال حقوق وحرية الأشخاص.

✓ إشراك السلطة التشريعية في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أربعة أعضاء يتم تعيين كل عضوين من قبل رئيسي غرفتي البرلمان من خارج أعضائهما، وهذا بعد أن كان التعيين خالصا لرئيس الجمهورية وذلك بانفراده بتعيين ست أعضاء وفقا للقانون العضوي رقم 04-12 الملغى، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق نوع من توازن القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية داخل المجلس.

✓ التأكيد على الاستقلال الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء بحيث تنص المادة 2 من القانون العضوي رقم 12-22 على أن: "المجلس هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري" ، كما أن المجلس يُصادق على مشروع ميزانيته الذي يحضره الأمين العام للمجلس ، وتُسجل الاعتمادات المالية الضرورية لعمله بالميزانية العامة للدولة ؛ وذلك وفقا للمادة 73 ف 3 من القانون العضوي رقم 12-22، وهذا يؤكد على استقلالية المجلس عن وزارة العدل من الناحيتين المالية والإدارية، وهذا على غرار المحكمة العليا التي حظيت بالاستقلال المالي والإداري منذ سنة 1996 بموجب المادة 34 من الأمر رقم 96-125، وأيضا مجلس الدولة منذ إنشائه سنة 1998 استنادا للمادة 13 من القانون العضوي رقم 98-01 المعدل والمتمم².

المطلب الثاني: الاستقلال الوظيفي: وتظهر ملامحه في النقاط الآتية:

✓ توسيع صلاحيات المجلس ودسترتها؛ ومن أهمها ضرورة توفر الرأي المطابق في جميع التعيينات القضائية وفقا للفقرة الثانية من المادة 181 من دستور 2020، بينما فيما مضى كان المجلس يبيدي رأيا استشاريا غير ملزم في بعض التعيينات، وكان رئيس الجمهورية يستأثر بتعيين كل من: الرئيس الأول للمحكمة العليا-رئيس مجلس الدولة-النائب العام لدى المحكمة العليا-محافظ الدولة لدى مجلس الدولة-رئيس مجلس قضائي-رئيس محكمة إدارية- نائب عام لدى مجلس قضائي-محافظ دولة لدى محكمة إدارية؛ وذلك وفقا للمادة 49 من القانون العضوي رقم 04-12.

¹ - انظر الأمر رقم 96 - 25 المؤرخ في 12 أوت 1996 المعدل والمتمم للقانون رقم 89 - 22 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 14/08/1996، العدد 48، ص: 3

² - القانون العضوي رقم 98-01 الذي يتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 01/06/1998، العدد 37، ص: 3

✓ دسترة مبدأ عدم جواز عزل القضاة، وهذا مكسب كبير لم يتحقق إلا في التعديل الدستوري لسنة 2020 [الفقرة 2 من المادة 172]، ولم تكن هذه الضمانة منصوصا عليها سابقا بل اقتصر على حق استقرار القضاة وهو حق نسبي يقتصر على قضاة الحكم الذين أمضوا عشرة سنوات في مكان تعيينهم، وبهذا فقضاة النيابة العامة غير معينين بحق الاستقرار.

المبحث الثاني: التقاضي على درجتين: يُعرّف التقاضي على درجتين بأنه ذلك الإجراء القانوني الذي يتمكن بموجبه المتقاضي المفصول في قضيته من إعادة عرضها من جديد بنفس الموضوع والعناصر والطلبات والأطراف على هيئة قضائية أعلى مشكلة من غير قضاة الدرجة الدنيا وغالبا ما تكون تشكيلة جماعية، تكون لهم الولاية الكاملة للنظر في القضية من جديد¹ ، ويعبر عنه بالاستئناف، ويترتب على نظرها في القضية الأثر الناقل لها ووقف تنفيذ الحكم الصادر في أول درجة²، ويعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ العالمية للمحاكمة العادلة إذ نادى به الصكوك الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة 14 الفقرة 05 منه على أنه: " لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى لكي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به " ³ ، تبين صياغة هذه المادة المضمون الضيق للمبدأ المقترح على القضاء الجزائي دون القضاء المدني والإداري، غير أن مفهوم المبدأ تطور ليشمل جميع أقسام القضاء.

بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن مبدأ التقاضي على درجتين شهد ثلاث مراحل تطورت خلالها نظرة المؤسس الدستوري لهذا المبدأ ، وابتداء من التعديل الدستوري لسنة 2016⁴ انطلقت الإصلاحات المتعلقة بتوسيع هذا المبدأ لتشمل في التعديل الدستوري لسنة 2020 جميع أقسام القضاء ، ويمكن رصد التسلسل الزمني للإصلاح المتعلق بمبدأ التقاضي على درجتين في مرحلة ما قبل الإصلاح [المطلب الأول]، مرحلة الإصلاح الدستوري لسنة 2016 [مطلب ثان] ، ومرحلة الإصلاح الدستوري لسنة 2020 [مطلب ثالث].

المطلب الأول: مرحلة ما قبل الإصلاح: وهي المرحلة الزمنية التي سبقت صدور التعديل الدستوري لسنة 2016 ، فلم يكن مبدأ التقاضي على درجتين منصوصا عليه في الدساتير السابقة [1963 و 1976 و 1989 و 1996]، ومع ذلك فإنه كان مطبقا وبشكل جزئي بموجب قانوني الإجراءات

¹ - محمد السعيد تركي؛ و كمال صمامة، المبادئ الدستورية التي يقوم عليها القضاء الجزائري في توفير الامن القضائي؛ حسب ما جاء في التعديل الدستوري لسنة 2016 والصادر بالقانون رقم 16-01، مجلة الدراسات الفقهاء والقضائية، جامعة الوادي، المجلد 4 العدد 1 رمضان 1439 هـ/ جوان 2018 م، ص 134.

² - طاهري حسين، النظام القضائي الجزائري، دار الخلدونية، القبة الجزائر، الطبعة الاولى 2023، ص 23

³ - صادقت عليه الجزائر في 16 ماي 1989 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 67/89، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 1989/05/17، العدد 20، ص: 531

⁴ - التعديل الدستوري لسنة 2016 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 2016/03/07، العدد 14

الجزائية المعدل والإجراءات المدنية الملغى ، ولكن في نطاق ضيق بحيث اقتصر على القضاء العادي بشقيه المدني بجميع أقسامه والجزائي قسماي المخالفات والجنح دون الجنايات والقضاء العسكري ، وذلك على شكل هرم يتكون من محاكم مشكلة في أقسام تعلوها مجالس قضائية في الدرجة الثانية مشكلة من غرف وفي أعلى الهرم توجد المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون تضمن التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي وأما القضاء الإداري فاقصر على المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى ومجلس الدولة باعتباره جهة استئناف ونقض في آن واحد.

المطلب الثاني : مرحلة الإصلاح بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016: تميزت هذه المرحلة بدسترة التقاضي على درجتين في المادة الجزائية بحيث نصت المادة 160ف2 من التعديل الدستوري لسنة 2016 على أنه : " يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كفاءات تطبيقها " ، وتطبيقا لهذه المادة صدر القانون العضوي رقم 17-06 الذي يعدل القانون العضوي رقم 05-11 المتضمن التنظيم القضائي والذي استحدثت محاكم الجنايات الاستئنافية في المادة 18 المعدلة بنصها : " توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ومحكمة جنايات استئنافية ...¹ كما صدر تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 17-07 ونص في مادته الأولى المطعة 7 : " أن لكل شخص حكم عليه الحق في أن تنتظر في قضيته جهة قضائية عليا " فقد وضعت هذه المادة مبدأ عاما للتقاضي على درجتين في كل المواد الجزائية ، وتورد المادة 248 تفاصيل أكبر بنصها على استحداث محاكم الجنايات الاستئنافية إلى جانب محاكم الجنايات الابتدائية ؛ " يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية " وتضيف المادة في الفقرة الثالثة : " تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية " .

زيادة على الإصلاح المتعلق بمحكمة الجنايات فهناك إصلاح يتعلق بالقضاء العسكري يتمثل في استحداث الدرجة الثانية للتقاضي والمتمثلة في مجلس الاستئناف العسكري ؛ وذلك بموجب تعديل قانون القضاء العسكري بالقانون رقم 18-14² ، بحيث نصت المادة 3 مكرر على أنه : " تنظم الجهات القضائية العسكرية في محاكم عسكرية ومجالس استئناف عسكرية " ، كما نصت المادة 4 على : " تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية " وبناء عليه فقد تم تنصيب ست محاكم عسكرية في مقار النواحي العسكرية الست عبر الوطن ، يتأسس جهة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري قاض مدني برتبة رئيس غرفة بمجلس قضائي على الأقل ويساعده عسكريين اثنين ، أما في مواد الجنايات فتضم التشكيلة زيادة على المساعدين العسكريين قاضيين اثنين عسكريين [المادة 5 مكرر] .

¹ - القانون العضوي رقم 17-06 المؤرخ في 27/03/2017، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 29/03/2017، العدد 20، ص : 5

² - القانون رقم 18-14 المؤرخ في 29/07/2018، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 01/08/2018، العدد 47 ، ص:3

لم تتوقف عجلة الإصلاح القانوني في تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجزائية عند هذا الحد بل كان للمجلس الدستوري بصمته الراسخة بمناسبة فصله في أول دفع بعدم الدستورية يُرفع إليه بالقرار الصادر بتاريخ 2019/11/20 والمتعلق بالمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية¹ والتي تضع قيودا على استئناف الأحكام القضائية الجزائية ؛ بحيث تمنع استئناف الأحكام الصادرة عن قسم الجرح المتضمنة عقوبة غرامة تساوي أو تقل عن 20.000 دج للشخص الطبيعي وتساوي أو تقل عن مبلغ 100.000 دج للشخص المعنوي وأيضا الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والمتضمنة غرامة مهما كان مقدارها ، ولقد قرر المجلس أن هذه المادة غير دستورية وأنها مخالفة لأحكام المادة 160 من الدستور التي تضمنت تعميم مبدأ التقاضي على درجتين في المواد الجزائية ، كما قرر المجلس الدستوري أن الحكم التشريعي الوارد في المظتين الأولى والثانية من هذه المادة يفقد أثره فورا ، وأن هذا القرار يسري على كل الأحكام الجزائية التي لم تستنفد أجل الاستئناف².

المطلب الثالث : مرحلة الإصلاح بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020: تميزت هذه المرحلة بدسترة تعميم مبدأ التقاضي على درجتين في جميع أقسام القضاء ، فقد نصت المادة 165 ف3 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على أنه : " يضمن القانون التقاضي على درجتين ، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه " ، وبناء على هذا الإصلاح الدستوري تم استدراك الخلل الواقع في استئناف الأحكام المدنية الصادرة في دعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتين ألف دينار جزائري ، حيث كانت تصدر نهائية غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09³ ، هذا القيد المانع للاستئناف تم إلغاؤه بعد تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 22-13⁴ بحيث أصبح ممكنا في صياغتها المعدلة استئناف جميع الأحكام وذلك بنصها : " تفصل المحكمة في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للاستئناف " .

وفي السياق نفسه صدرت تعديلات قانونية لمعالجة القصور الواقع في القضاء الإداري في مسألة استئناف الأحكام القضائية الفاصلة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعيات القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية ؛ حيث كان الفصل

¹ - تنص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب المادة 11 من القانون رقم 17-07 على : " تكون قابلة للاستئناف : 1 - الأحكام الصادرة في مواد الجرح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة . 2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ " ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 2017/03/29 ، العدد 20 ، ص 17

² - انظر قرار المجلس الدستوري رقم 01/ق م د / د ع 19 ، المؤرخ في 2019/11/20 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 2019/12/15 ، العدد 77 ، ص 10

³ - القانون رقم 08-09 المؤرخ في 2008/02/25 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 2008/04/23 ، العدد 21.

⁴ - القانون رقم 22-13 المؤرخ في 2022/07/12 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 2022/07/17 ، العدد 48 ، ص 3:

فيها من اختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة وفقا للمادة 09 من القانون العضوي رقم 98-01 المعدل والمتمم¹ ، بمعنى أن هذا النوع من الأحكام كان محصنا قانونا من الاستئناف ولا يجوز الطعن فيه سوى بالنقض وأمام مجلس الدولة نفسه الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وبناء على الإصلاح الدستوري الجديد اهتدى البرلمان إلى استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية في هرم القضاء الإداري تكون موازية للمجالس القضائية في القضاء العادي ، وتم تجسيد هذا الإصلاح بإصدار القانون رقم 22-07 المؤرخ في 05/05/2022 المتضمن التقسيم القضائي² الذي نص في مادته الثامنة على استحداث ست محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها في الجزائر ووهران وقسنطينة و ورقلة وتامنغست وبشار، ثم تبعه القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 09/06/2022 المتعلق بالتنظيم القضائي³ الذي أعطى للمحاكم الإدارية للاستئناف مرتبتها ضمن هرم القضاء الإداري أعلى المحاكم الإدارية وأسفل مجلس الدولة وفقا للمادة 4 ، كما حدد اختصاصها المتمثل في الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وفقا للمادة 29 ، كما نص على أنها تفصل بتشكيلة جماعية وفقا للمادة 33 ، وفي السياق ذاته تم تعديل القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته بموجب القانون العضوي رقم 22-11؛⁴ بحيث اقتضت المادة التاسعة منه على اختصاص مجلس الدولة باعتباره جهة نقض للفصل في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ، أما المادة العاشرة فنصت على اختصاص مجلس الدولة كدرجة ثانية للفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية ، واُختتمت التعديلات القانونية المتعلقة بالنظام القضائي الإداري بتعديل وإتمام قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون رقم 22-13 والذي أضاف بابا جديدا هو الباب الأول مكرر تحت عنوان: " في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف " ، تضمن هذا الباب النص على اختصاص المحاكم الإدارية للاستئناف التي أسند لها الولاية العامة للفصل في استئناف أحكام المحاكم الإدارية ، كما نص على الاختصاص النوعي للمحكمة الاستئنافية للجزائر العاصمة بالفصل كدرجة أولى

¹ - انظر تعديل هذه المادة بموجب القانون العضوي رقم 11-13 " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية . ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة "

² - ألغت المادة 18 منه أحكام الأمر 97-11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي ، انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 14/05/2022 ، العدد 32 ، ص: 4

³ - ألغت المادة 39 منه أحكام القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي و القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية ، انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 16/06/2022 ، العدد 41 ، ص: 6

⁴ - القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 09/06/2022 يعدل ويتم القانون رقم 98-01 المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 16/06/2022 ، العدد 41 ، ص: 13

في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وفقا للمادة 900 مكرر، ونص في المادة 902 على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في استئناف هذا النوع من القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة كدرجة ثانية ، وبهذا يكون قد استكمل بناء الهرم التنظيمي للقضاء الإداري وتعميم تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين على جميع الأحكام والقرارات القضائية الإدارية.

المبحث الثالث :الإصلاح المتعلق بالقضاء الدستوري : اختارت الجزائر في مجال الرقابة على دستورية القوانين النموذج الفرنسي مجسدا في المجلس الدستوري وبشكل مبكر في الدستور الأول للبلاد الصادر سنة 1963 ، ثم ما لبث أن تم التنكر له في دستور 1973 ، ليبحث من جديد في دستور 1989 ويستمر كهيئة دستورية تحافظ على مبدأ سمو الدستور في التعديلات الدستورية 1996 و 2016 وبإصلاح استهدف تشكيلته وتوسيع صلاحيته ، ليأتي التعديل الدستوري لسنة 2020 بمسمى المحكمة الدستورية كمؤسسة بديلة عن المجلس الدستوري في إشارة منه لإحداث القطيعة مع الممارسة السابقة في هذا المجال ، ما دفع الباحثين إلى التساؤل عن الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية [مطلب أول] وإلى تسليط الضوء على الدفع بعدم الدستورية الممكنة الممنوحة للأفراد للدفاع عن حقوقهم الدستورية [مطلب ثان].

المطلب الأول : الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية : إذا كان المجلس الدستوري الجزائري الملغى لا يثير أي إشكال في تكييف رقابته الدستورية بأنها رقابة سياسية وذلك على امتداد الدساتير الجزائرية 1963-1989-1996¹، فإن تحديد الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 أثار نقاشا بين الباحثين في تصنيفها ضمن النمطين العالميين الرقابة السياسية أم الرقابة القضائية أم لها تكييف قانوني خاص متميز عن كلا النظامين ومرد ذلك إلى ما يلي :

✓ تغيير التسمية الدستورية من " المجلس " على الاصطلاح الفرنسي والإفريقي إلى " المحكمة " على الاصطلاح الأمريكي والأوروبي² وغالبية الدول العربية بعد الربيع العربي³.

✓ أغفل المؤسس الدستوري تحديد الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية⁴ ؛ كما أنه لم يُضفِ عليها الصبغة القضائية بشكل صريح بل يظهر من تبويب وصياغة التعديل الدستوري لسنة 2020 أنه يقصد

¹ - مرابط حسان، الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية في الجزائر ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 10 العدد02 السنة 2023، ص 248-266 ، ص 249

² - مع التنبيه الى الاختلاف الكبير بين نظامي الرقابة الدستورية الامريكي والاوربي ، انظر شنة زواوي ، الدفع بعدم الدستورية على ضوء القانون العضوي رقم 18-16 ، مجلة المجلس الدستوري ، العدد12-2019 ، ص 27

³ - مرابط حسان ، مرجع سابق ، ص 249

⁴ - قزلان سمية ، تحديد الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020، مجلة السياسة العالمية ، المجلد 7 العدد 2 السنة 2023، ص ص : 574- 587 ، ص 579

إخراجها من النظام القضائي بدليل أن النص عليها لم يرد في الباب المخصص للسلطة القضائية وإنما ورد في الباب المخصص للرقابة بنفس تبويب التعديل الدستوري لسنة 2016 فيما يتعلق بالمجلس الدستوري¹، وهذا ما يدعمه القانون العضوي رقم 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي إذ لم يصنفها ضمن النظام القضائي العادي ولا الإداري ولا المتخصص ، في إشارة إلى أنها خارجة تماما عن الهيكل العضوي للسلطة القضائية .

✓ أبقى المؤسس الدستوري على تسمية " الأعضاء " للأشخاص المشكلين للمحكمة الدستورية ولم يسمهم " قضاة " وهو نفس المصطلح المستعمل مع المجلس الدستوري، رغم الحصانة والاستقلالية الممنوحة لهم وعدم قابلية العهدة للتجديد.

✓ تمثل القضاة الضعيف بقاضيين اثنين من جملة اثني عشر عضوا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أربعة منهم؛ زيادة على الأعضاء الستة الذين يُنتخبون من بين أساتذة القانون الدستوري؛ وهذا ما يُوحي بانعدام الوصف القضائي على المحكمة الدستورية²

✓ الإبقاء على نظام الإخطار الآلية التي تُباشر بها المحكمة الدستورية اختصاصاتها وهو النظام المتبع في الرقابة السياسية ، مع حصره على الجهات السياسية المتمثلة في السلطتين التنفيذية [رئيس الجمهورية ، الوزير الأول/ رئيس الحكومة] والتشريعية [رئيسا غرفتي البرلمان ، 40 نائبا ، 25 عضوا من أعضاء مجلس الأمة]³.

✓ اختصاصات المحكمة الدستورية كقاضي انتخاب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستشارات الاستثنائية تتجلى فيه ملامح الطبيعة القضائية للمحكمة الدستورية من حيث تلقي الطعون والفصل فيها وإصدار النتائج النهائية⁴.

✓ التزام المحكمة الدستورية ببعض المظاهر الشكلية القضائية الأصلية مثل ارتداء الجبة أثناء الجلسات [المادة 30 من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية] واشتراط أمانة الضبط لصحة الجلسات ، وأحكام إدارة الجلسات ومسك سجلاتها ووجوب تعليل القرارات وتبليغها وإجراءات الرد والتتحي .

✓ دسترة الدفع بعدم الدستورية ابتداء من التعديل الدستوري لسنة 2016 وتوسيعه في التعديل الدستوري لسنة 2020 ليشمل التنظيمات وهو عملية يشترك فيها القضاء مع المحكمة الدستورية عن طريق نظام الإخطار بالإحالة.

¹ - مرابط حسان ، مرجع سابق ، ص 258-259

² - قرلان سمية ، مرجع سابق ، ص 581

³ - مرابط حسان ، مرجع سابق ، ص 253

⁴ - قرلان سمية ، مرجع سابق ، ص 582

⁵ - النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 2022/09/06 ، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ

2022/11/13 ، العدد 75 ، ص : 5

✓ الصلاحيات الجديدة للمحكمة الدستورية المتمثلة في الفصل بين الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية ، والقوة الإلزامية لقراراتها تجاه جميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية ؛ كلها عوامل يستدل بها على نية المؤسس الدستوري في وضع المحكمة الدستورية في مكانة خاصة وطابع خاص وجعلها مؤسسة رقابية مستقلة عن جميع السلطات الثلاث وهي مؤسسة فوق المؤسسات "statut supra- institutionnel"¹ ، وهذا هو رأي غالبية الباحثين .

المطلب الثاني : الدفع بعدم الدستورية : ارتبط الدفع بعدم الدستورية بالرقابة القضائية على دستورية القوانين وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مهددة الأول ، وتبرز أهميته في دوره الفعال في المحافظة على الحقوق والحريات من انتهاكات السلطات العامة عن طريق ما تصدره من قوانين أو تنظيمات ، ولقد تلقفه الدستور الفرنسي في تعديل سنة 2008 تحت مسمى " المسألة الدستورية ذات الأولوية " ² ، ويمكن تعريفه بأنه آلية دستورية ممنوحة للأشخاص غير السلطات السياسية العامة في الدولة يهدف إلى إبطال تشريع أو تنظيم ينتهك الحريات والحقوق المكفولة دستوريا شريطة أن تتوفر في النص المطعون فيه "شبهة عدم الدستورية" ، فهو بهذا وسيلة دفاعية علاجية غرضه إبطال سريان النص المطعون فيه .

يُعد الدفع بعدم الدستورية أحد مظاهر الإصلاح القضائي في الجزائر وذلك لما يُؤديه القضاء من دور في إحالة الدفع على الجهة الدستورية المختصة، ويمكن تلخيص تطور الدفع بعدم الدستورية في المنظومة التشريعية الجزائرية في النقاط الآتية:

✓ لم تعرف الدساتير الجزائرية 1963 و 1989 و 1996 الدفع بعدم الدستورية وإنما كان إخطار المجلس الدستوري محصورا في الجهات السياسية التنفيذية والتشريعية بما يعرف ب " الإخطار المؤسساتي " ولم يكن مفتوحا للأفراد، كما لم يمنح للسلطة القضائية فيه أي دور³.
✓ ابتداء من التعديل الدستوري 2016 تبنى المؤسس الدستوري الجزائري ولأول مرة هذا النظام بموجب المادة 188 منه ووضع له شروطا هي:

- 1- أن يُقدم على شكل دفع أو دعوى فرعية أمام جهة قضائية تنتظر في دعوى أصلية.
- 2- أن يتم تقديمه من أحد أطراف الدعوى الأصلية مهما كانت صفته في هذه الدعوى.
- 3- أن يُهاجم حكما تشريعيا يتوقف عليه مآل النزاع في الدعوى الأصلية.

¹- كايس شريف ، دور المحكمة الدستورية في تكريس دولة الحق والقانون ، مجلة المجلس الدستوري العدد 17-2021، ص 46
²- سعيداني لونس جقيقة ، النظام القانوني للدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية تيزي وزو، العدد 1 ، 2019 ، ص 24
³ - عمار بوضياف ، تطور آلية الاخطار في التجربة الدستورية الجزائرية وأثرها على أداء النشاط الرقابي للمجلس الدستوري والمحكمة الدستورية : المرحلة الاولى 1963-2016 ، مجلة المحكمة الدستورية ، العدد الثاني جوان 2023 ، ص 79

4- أن تتوفر في هذا الحكم التشريعي المعارض عليه شبهة انتهاك الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.

✓ أحالت الفقرة الثانية من المادة 188 من التعديل الدستوري 2016 تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية إلى قانون عضوي ، وبناء عليه صدر القانون العضوي رقم 16-18¹ الذي أضاف شرطين على الشروط المنصوص عليها في الدستور وهما :

1- ألا يكون النص التشريعي قد سبق للمجلس الدستوري أن فصل بدستوريته، وصرح بمطابقتها للدستور باستثناء تغير الظروف، وذلك مشابه لما يعرف بسبق الفصل في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

2- أن يتسم الوجه المثار في الدفع بالجدية ، والحقيقة أن هذا الشرط غامض ويثير مخاوف تتعلق بتعدي الجهات القضائية على اختصاص المجلس الدستوري من خلال سلطة القضاة التقديرية في التحقق من جدية الدفع وبقية الشروط ، وهذا ما تحفظ عليه المجلس الدستوري في رأيه رقم 18/03 المتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي رقم 16-18 للدستور ؛ وذلك بقوله : "...تقضي أن يتقيد القضاة ، عند ممارسة صلاحياتهم ، بالحدود التي تسمح فقط بتقدير الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون العضوي موضوع الإخطار ، دون أن يمتد ذلك إلى تقديرهم لدستورية الحكم التشريعي المعارض عليه ..."² ، ولقد حاول الفقه وضع معالم لشرط الجدية في الدفع بغرض غلق الباب أمام الدفع الكيدية التي يكون الباعث الحقيقي من إثارتها إرجاء الفصل وإطالة أمد النزاع³ ، ولذلك يجب أن يتأكد القضاة من وجود علاقة أكيدة بين الحكم التشريعي المعارض عليه وموضوع النزاع أو توفر فائدة بينة للطرف المثير للدفع أو حقيقة وجود تعدد على الحقوق والحريات⁴

ويمكن تلخيص الأحكام التي جاء بها هذا القانون العضوي 16-18 المتعلق بالدفع بعدم الدستورية فيما يلي:

1- يبرز دور القضاء في إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية بقيامه بدور المصفاة وغرلة الدفع على مرحلتين، قاضي الجهة التي يُثار أمامها الدفع في المرحلة الأولى إذ يمكنه أن يقرر إرسال الدفع أو عدم إرساله إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة [المادة 9]، وفي المرحلة الأخيرة تقرر

¹ - القانون العضوي رقم 16-18 المؤرخ في 2018/09/02 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 2018/09/05 ، العدد 54 ، ص : 10

² - رأي المجلس الدستوري رقم 03/ر.ق.ع/د.م/18 المؤرخ في 2018/08/02 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 2018/09/05 ، العدد 54 ، ص 6

³ - كايس شريف ، شرط الجدية في الدفع بعدم الدستورية ، مجلة المجلس الدستوري ، العدد 12 ، 2019 ، ص 14

⁴ - كايس شريف ، شرط الجدية في الدفع بعد الدستورية ، مجلة المجلس الدستوري ، العدد 12 ، 2019 ، ص 15 ، و ص 24

المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة رفض أو إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية وذلك بعد التحقق من توفر الشروط [المادة 13].

2- الدفع بعد الدستورية ليس من النظام العام ولا يمكن للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة إثارته من تلقاء أنفسهم [المادة 4].

3- يترتب على تقديم الدفع بعد الدستورية إرجاء الفصل في الدعوى كأصل عام ويستثنى من ذلك مواصلة التحقيق والتدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة [المادة 10 ف2] وأيضا قضايا الموقوفين مؤقتا والقضايا التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال [المادة 11].

4- يمكن تقديم الدفع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى سواء في الدرجة الابتدائية أو في الاستئناف أو النقض [المادة 2] باستثناء محكمة الجنايات الابتدائية التي لا يُقبل الدفع بعدم الدستورية أمامها [المادة 3].

5- يجب أن يُقدّم الدفع على شكل مذكرة مكتوبة ومسببة ومنفصلة عن عرائض الدعوى الأصلية [المادة 6].

6- تكون جلسة الفصل في الدفع بعدم الدستورية من قبل المجلس الدستوري علنية ويتم تقديم ملاحظات محامي الأطراف وممثلي الحكومة وجاهايا [المادة 22].

7- يمكن لكل ذي مصلحة أن يتدخل أمام المجلس الدستوري وذلك بتقديم طلب مكتوب إلى رئيسه قبل إدراج الدفع في المداولة وذلك وفقا للمادة 17 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري¹

✓ أبقى المؤسس الدستوري الجزائري على نظام الدفع بعد الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020 وصنّفه كنوع ثان من أنواع الإخطار تحت مسمى " الإخطار بناء على إحالة " وفقا للمادة 195 منه ، كما أحالت المادة 196 تحديد إجراءات وكيفيات ممارسته أمام المحكمة الدستورية على قانون عضوي ؛ والذي صدر تحت رقم 19-22² ، ويمكن تلخيص الأحكام الجديدة التي جاء بها إصلاح 2020 فيما يلي :

1- توسيع مجال الأحكام القانونية المفتوح تقديم الدفع بعدم الدستورية ضدها ليشمل التنظيم الصادر عن السلطة التنفيذية المتمثل في المراسيم الرئاسية والتنفيذية، وذلك زيادة على الأحكام التشريعية الصادرة عن البرلمان في خطوة محمودة لتحقيق حماية أكبر للحقوق والحريات.

¹ - النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 2019/05/12 ، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة بتاريخ 2019/06/30 ، العدد 42 ، ص : 3

² - القانون العضوي رقم 19-22 المؤرخ في 2022/06/25 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والاحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الصادرة بتاريخ 2022/06/31 ، العدد 51 ، ص 7

- 2- إتاحة تقديم الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية استنادا للمادة 16 من القانون العضوي رقم 22-19 بعد أن كان مسموحا فقط أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
- 3- فتح باب التدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية لكل شخص ذي مصلحة وذلك بتقديم مذكرة منفصلة أمام الجهة القضائية المعنية أو أمام المحكمة الدستورية [المادة 22 والمادة 39 من القانون العضوي 22-19]، بحيث يتمكن المجتمع المدني من المشاركة في الدفاع عن الحقوق والحريات المنتهكة عن طريق الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والمؤسسات صاحبة المصلحة.

خاتمة:

- شهدت الجزائر ديناميكية ملحوظة في إصلاح منظومة العدالة وذلك منذ بداية العقد الماضي، وازدادت بعد أحداث الربيع العربي مما نجم عنه التعديل الدستوري لسنة 2016 ثم تأتي مرحلة ما بعد حراك 2019 والتي دفعت إلى المراجعة الدستورية لسنة 2020، ولقد حاولت هذه الدراسة رصد بعض مظاهر إصلاح القضاء المرتبطة بتحقيق مبدأ الأمن القضائي؛ والتي خُصِّتْ إلى نتائج نوجزها فيما يلي:
- 1- تعزيز الاستقلالية العضوية للمجلس الأعلى للقضاء بتغليب العنصر القضائي فيه على حساب العنصر التنفيذي وإلغاء عضوية وزير العدل.
 - 2- دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء صونا لها من تأثير السلطتين التشريعية والتنفيذية بتوفير الحماية الدستورية لها
 - 3- دسترة اختصاص المجلس الأعلى للقضاء في جميع التعيينات القضائية باشتراط رأيه المطابق بعد أن كان يبدي رأيا استشاريا فقط في بعض التعيينات.
 - 4- دسترة مبدأ عدم جواز عزل القضاة في خطوة متأخرة جدا زمنيا عن الكثير من الدساتير العربية.
 - 5- دسترة مبدأ التقاضي على درجتين في جميع مواد القضاء المدنية والجزائية والإدارية وتدارك الخلل الواقع في استئناف القرارات الإدارية المركزية، وهذا ما يعطي المتقاضين فرصة لعرض قضاياهم أمام جهة أعلى لتدارك أخطاء الجهة الدنيا.
 - 6- توسيع الدفع بعدم الدستورية ليشمل الأحكام التنظيمية زيادة على الأحكام التشريعية وفتح باب التدخل في إجراء الدفع، مما يسمح للأفراد والأشخاص المعنوية اللوج إلى العدالة الدستورية والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المنتهكة من قبل السلطات العامة.
- غير أن هناك مواطن نقص تستدعي توجيه عناية المختصين نوجزها في الاقتراحات التالية:
- 1- تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء إسناد رئاسته لرئيس الجمهورية وحصرها في العناصر القضائية بالانتخاب من قبل أعضاء المجلس أو إسنادها إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
 - 2- إعطاء مفهوم أوضح وأدق لمبدأ عدم جواز عزل القضاة وتمييزه عن مبدأ استقرار القضاة لوجود تداخل واضح بينهما في صياغة المادة 172 من التعديل الدستوري 2020.

- 3- التأكيد على اشتراط الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة وتضمينه صراحة في الدستور.
- 4- لا يزال استئناف القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية يشكل مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين بسبب إسناده إلى مجلس الدولة باعتباره جهة استئناف ونقض في آن واحد، فيكون في نفس الملف محكمة وقائع وقانون. وعلى هذا اقترح فتح قسم طعن وطني في المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة تختص بالفصل كأول درجة بالفصل في هذا النوع من القرارات ويكون الاستئناف أمام غرفة استئناف وطنية تفتتح في المحكمة الإدارية الاستئنافية للجزائر العاصمة، على أن يكون تأهيل القضاة في هذا القسم والغرفة من المستوى والرتبة العالين في القضاء الإداري.
- 5- فتح الطعن بعدم الدستورية وعلى شكل دعوى أصلية أمام الأفراد والأشخاص المعنوية ضد المعاهدات التي تتضمن المساس بالثوابت الوطنية والمبادئ العامة الدستورية التي تحكم المجتمع الجزائري والحقوق والحريات الأساسية مع مراعاة أحكام القانون الدولي.
- 6- وضع معايير قانونية لضبط شرط الجدية في الدفع بعم الدستورية وتحديد مجال السلطة التقديرية للقضاة في فحص الدفوع حفاظا على الاختصاص الأصيل والحصري للمحكمة الدستورية.

الملاحق

الملحق الأول: تطور العدالة الجنائية في الجزائر من سنة 2019 الى سنة 2024 [مؤشر سيادة القانون]

المصدر:

world justice project

على الرابط <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2024/Algeria/Criminal%20Justice>

تاريخ الاطلاع : 2024/01/30

تحليل الرسم البياني: تطور العدالة الجنائية في الجزائر (2019 - 2024)

1. القيم الرئيسية:

- 2019-2021: استقرار في المؤشر عند 0.43. وذلك مباشرة بعد الحراك وانطلاق محاكمات رؤوس الفساد المالي
- 2022 : انخفاض واضح إلى 0.40.
- 2023 : تحسن طفيف إلى 0.41.
- 2024 : استمرار التحسن ليصل إلى 0.42.

2. الاتجاه العام:

- استقرار بين 2019 و 2021 عند 0.43.
- انخفاض حاد في 2022 إلى 0.40، مما قد يشير إلى تحديات في النظام الجنائي مثل ضعف تطبيق القوانين أو مشاكل في المحاكم.
- تحسن تدريجي في 2023 و 2024، مما قد يعكس إصلاحات قانونية أو تحسينات في العدالة الجنائية.

3. الاستنتاجات:

- هناك انخفاض ملحوظ في 2022 قد يكون نتيجة أحداث سياسية أو تغييرات تشريعية أثرت سلبًا.
- بدأ التعافي في 2023 و 2024، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى ما قبل 2022.
- الإصلاحات الجارية قد تساعد في استعادة المؤشر لمستويات أفضل في المستقبل.

الملحق الثاني: تطور العدالة المدنية في الجزائر من سنة 2019 الى سنة 2024

العامل السابع | العدالة المدنية في الجزائر 2019 - 2024

نتائج الجزائر في مجال العدالة المدنية من 2019 إلى 2024. (استخدم القائمة اليسرى لاستكشاف النتائج الأخرى.)

المصدر : world justice project ،

على الرابط : <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2024/Algeria/Civil%20Justice>

تاريخ الاطلاع : 2024/01/30

تحليل الرسم البياني

1. الموضوع: الرسم البياني يعرض تطور مؤشر العدالة المدنية في الجزائر بين عامي 2019 و 2024.

2. الوحدات والقيم:

- بدأ المؤشر في 2019 بقيمة 0.55.
- ارتفع بشكل ملحوظ في 2020 إلى 0.56.
- عاد إلى 0.55 في 2021 واستقر في 2022 و 2023.
- شهد ارتفاعاً مرة أخرى في 2024 إلى 0.56.

3. الاتجاه العام:

- كان هناك ارتفاع ملحوظ في 2020.
- ثم استقرار بين 2021 و 2023.
- تلاه ارتفاع طفيف في 2024.

الاستنتاجات:

- المؤشر يظهر استقراراً نسبياً مع بعض التقلبات البسيطة.
- القفزة في عام 2020 نتيجة التعديلات القانونية وإصلاحات في النظام القضائي.
- الاستقرار بين 2021 و 2023 يشير إلى ثبات في الأداء.
- الارتفاع في 2024 قد يكون مؤشراً على تحسن جديد في العدالة المدنية.

الملحق الثالث: مؤشر نزاهة القضاء في الجزائر

المصدر: Transparency International

2024/01/30 تاريخ الاطلاع <https://www.transparency.org/en/countries/algeria> ،

الموضوع: تحليل مؤشر نزاهة القضاء في الجزائر (حسب منظمة الشفافية الدولية)

1. القيم الأساسية:

التصنيف العالمي: الجزائر تحتل المرتبة 104 من أصل 180 دولة.

الدرجة: 100/36، مما يشير إلى مستوى متوسط إلى منخفض من النزاهة.

التغيير مقارنة بعام 2022: تحسن بـ 3 نقاط، مما يدل على تقدم طفيف.

2. الاتجاه العام: (2012 - 2023)

تحسن تدريجي في المؤشر حتى عام 2015.

انخفاض ملحوظ بين 2016 و2017، ربما بسبب قضايا فساد أو ضعف في الإصلاحات القضائية.

استقرار نسبي من 2018 إلى 2020، تلاه تراجع في 2021 و2022.

في 2023، شهد المؤشر تحسناً واضحاً، مما قد يعكس جهوداً إصلاحية أو تحسينات في الشفافية

والمساءلة.

3. المقارنة مع الدول الأخرى:

الجزائر متساوية في التصنيف مع البرازيل، صربيا، وأوكرانيا.

تحتل مرتبة متأخرة مقارنة بغامبيا وزامبيا اللتين سجلتا 100/37.

4. الاستنتاجات:

رغم التحسن الأخير، لا تزال الجزائر بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز نزاهة القضاء والشفافية.

الارتفاع في 2023 قد يكون مؤشراً إيجابياً إذا استمرت الجهود الإصلاحية.

تحسين مكافحة الفساد واستقلالية القضاء قد يساعد الجزائر في تحقيق تصنيف أفضل في السنوات

القادمة.

المصادر والمراجع :

1 - كتب ومؤلفات :

- طاهري حسين ، النظام القضائي الجزائري ، الطبعة الأولى، دار الخلدونية ، القبة الجزائر ، 2023.

2- المقالات العلمية :

- أحسن غربي ، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري ، 2020 ، المجلة النقدية للقانون والعلوم

السياسية ، المجلد 15 العدد 02 السنة 2020 ص ص : 68-95

- كايس شريف ، شرط الجدية في الدفع بعد الدستورية ، مجلة المجلس الدستوري ، العدد 12 ، 2019

- كايس شريف ، دور المحكمة الدستورية في تكريس دولة الحق والقانون ، مجلة المجلس الدستوري العدد

17- 2021

- محمد السعيد تركي ؛ و كمال صمامة ، المبادئ الدستورية التي يقوم عليها القضاء الجزائري في توفير الأمن القضائي ؛ حسب ماجاء في التعديل الدستوري لسنة 2016 والصادر بالقانون رقم 16-01 ، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية ، جامعة الوادي ، المجلد 4 العدد 1 رمضان 1439 هـ/ جوان 2018 م .
 - مرابط حسان ، الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية في الجزائر ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 10 العدد 02 السنة 2023، ص ص: 248-266.
 - سعيداني لونس جقيقة ، النظام القانوني للدفع بعدم الدستورية في القانون الفرنسي ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية تيزي وزو، العدد 1 ، 2019 .
 - عمار بوضياف ، تطور آلية الإخطار في التجربة الدستورية الجزائرية وأثرها على أداء النشاط الرقابي للمجلس الدستوري والمحكمة الدستورية : المرحلة الأولى 1963-2016 ، مجلة المحكمة الدستورية ، العدد الثاني جوان 2023.
 - قزلان سمية ، تحديد الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020، مجلة السياسة العالمية ، المجلد 7 العدد 2 السنة 2023، ص ص : 574-587.
 - شيخ نسيم ، آليات تكريس الأمن القضائي في الجزائر ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ، المجلد 7 / العدد 02 [2022] ، ص ص 405-418.
 - شنة زاوي ، الدفع بعدم الدستورية على ضوء القانون العضوي رقم 18-16 ، مجلة المجلس الدستوري ، العدد 12-2019.
- 3- مراجع الكترونية :

- Transparency International

<https://www.transparency.org/en/countries/algeria>

- world justice project

<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2024/Algeria/Civil%20Justice>